

ISSN (o): 3030-3362

№ 9(18)

27.09.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ARSLONQUYRUQ O'SIMLIGINING VITAMINLAR TARKIBINI O'RGANISH

Jalilova Sevara Tavakkaljon qizi
Assistent Kokand university Andijon filiali

A'zamjonova Feruzaxon Raxim qizi
Assistent . Kokand university Andijon filiali

Annotatsiya. Arslonquyruq o'simligi yurak va asab tizimi kasalliklarini davolashda, shuningdek, ayollar sog'lig'ini normallashtirishda samarali vosita sifatida tanilgan. Maqolada arslonquyruqning kimyoviy tarkibi (flavonoidlar, alkaloidlar, organik kislotalar, efir moylari, vitamin B va vitamin C) va ularning terapevtik ta'siri, jumladan, yurak urishini me'yorga keltirish, qon bosimini pasaytirish, stressni kamaytirish va uyqusizlikni bartaraf etishdagi roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'simlikning tinchlantiruvchi va spazmolitik xususiyatlari ham ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Arslonquyruq (*Leonurus cardiac*), Flavonoidlar, Alkaloidlar, Gipertoniya, Aritmiya, Menopauza, Tinchlantiruvchi, Spazmolitik, Antioksidant

STUDYING THE VITAMIN COMPOSITION OF THE MOTHERWORT PLANT

Jalilova Sevara Tavakkaljon kizi
Assistant Kokand University Andijan branch

Azamjonova Feruzakhan Rakhim kizi
Assistant. Kokand University Andijan branch

Annotation. The motherwort plant is recognized as an effective remedy for treating heart and nervous system diseases, as well as for normalizing women's health. The article discusses the chemical composition of motherwort, including flavonoids, alkaloids, organic acids, essential oils, and vitamins B and C, along with their therapeutic effects, such as regulating heart rate, lowering blood pressure, reducing stress, and alleviating insomnia. The plant's calming and spasmolytic properties are also highlighted.

Key words: Motherwort (*Leonurus cardiaca*), Flavonoids, Alkaloids, Hypertension, Arrhythmia, Menopause, Sedative, Spasmolytic, Antioxidant.

Kirish. Arslonquyruq (*Leonurus cardiaca*) juda keng tarqalgan dorivor o'simlik. O'rta Osiyoda dengiz sathidan 3500 m balandlikdagi uchraydi. Ushbu turkum vakillari poyasi bir nechta, tik o'suvchi, shoxlangan, to'rt qirrali. Barglari tuxumsimon bo'lib, besh bo'lakka qirqilgan, yuqoridagilari cho'ziq ellipssimon, uch bo'lakka qirqilgan bo'lib, poyasi bilan shoxlarida bandi yordamida qarama-qarshi o'rnashgan. Pushti yoki pushti-binafsha rangli, besh bo'lakli, ikki uyli, gullari o'simlikning yuqori qismidagi barglari qo'ltig'ida halqa shaklida joylashib, boshoqsimon to'pgulni hosil qiladi. Mevasi 4 ta, yong'oqcha. Iyun-avgust oylarida gullaydi, mevasi iyul-sentyabrda pishib yetiladi. O'simlik gullagan paytida poyasining yuqori qismi 30-40 sm uzunlikda yig'ib olinib, soya joyda quritiladi. Terapevtik faollikda farq qilmaydigan o'simliklarning ko'p navlari mavjud. Ushbu vosita qadim zamonlardan beri ishlatilgan. Zamonaviy tibbiyotda arslonquyruq eng ko'p ishlatiladigan dorivor o'simliklardan biridir [1].

Arslonquyruq yalpizdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik va bir yillik o'tlar turkumi. 14 turi ma'lum. O'rta Osiyoda 4 turi o'sadi. Yer ustki qismi tarkibida alkaloidlar, saponinlar — oshlovchi va boshqa moddalar bor. Arslonquyruq o'simligi qadimdan xalq tabobati va an'anaviy tibbiyotda yurak va asab tizimi bilan bog'liq kasalliklarni davolashda keng qo'llanilib keladi.

1. Yurak kasalliklari. - Aritmiya va taxikardiya: Arslonquyruq yurak urishini me'yorga keltiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'simlik tarkibidagi flavonoidlar va alkaloidlar yurakning mushak qisqarishini tartibga solib, yurak urishining tezlashishiga (taxikardiya) qarshi ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Gipertoniya (qon bosimi yuqori bo'lishi): Arslonquyruq qon tomirlarini kengaytirish orqali qon bosimini tushiradi. Shuning uchun bu o'simlik yuqori qon bosimini pasaytirish uchun tavsiya qilinadi [2].

2. Asab tizimi kasalliklari - Stress va asabiylashish: Arslonquyruqning asosiy foydali xususiyatlaridan biri uning tinchlantiruvchi ta'siri bo'lib, asabiylashish va stress holatlarini kamaytiradi. Barglari va novdalari damlamalar yoki choylar shaklida qo'llanilib, asabni tinchlantiradi va kayfiyatni yaxshilaydi [3].

- Uyqusizlik: Uyqusizlik yoki uyquning sifatsizligi holatlarida arslonquyruq damlamasi yaxshi natija beradi. U asab tizimini tinchlantiradi va uyquni yaxshilashga yordam beradi [4].

3. Ayollar sog'lig'i - Hayz siklini normallashtirish: Arslonquyruq ayollarning hayz davrini me'yorga keltirishda qo'llaniladi. U bachadon mushaklarini bo'shashtiradi va hayz vaqtida og'riqni kamaytiradi. Xalq

tabobatida u hayz siklining buzilishi, hayzning kechikishi yoki noqulay og‘riqli davrlarda ishlatilgan.

- Menopauza simptomlarini kamaytirish: Arslonquyruq menopauza davrida ko‘p ayollarda uchraydigan asabiylik, issiq bosish va yurak urishining tezlashishi kabi simptomlarni kamaytirishda yordam beradi.

4. Tinchlantiruvchi va spazmolitik xususiyatlari - Spazmlar va mushak tortishishi: Arslonquyruqning spazmolitik (spazmni kamaytiruvchi) xususiyatlari asosan qorin mushaklari va ichki organlardagi kramplar va og‘riqlarni kamaytirish uchun qo‘llaniladi. Bu xususiyat tufayli arslonquyruq nafaqat yurak va asab tizimi, balki ichak va oshqozon-ichak traktiga ham foydali.

5. Antioksidant va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari - Antioksidant ta’sir: Arslonquyruq tarkibidagi polifenol birikmalar hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi va tanadagi oksidlovchi stressni kamaytiradi. Bu yurak kasalliklari va boshqa surunkali kasalliklarning oldini olishda foydali hisoblanadi.

- Yallig‘lanishga qarshi: U xalq tabobatida yallig‘lanishli kasalliklarni davolashda ham ishlatilgan. O‘simlikning bu xususiyati teri kasalliklari yoki bo‘g‘im og‘riqlarini davolashda foydali [5].

Maqolada o‘simlikning tarkibi va farmakologik xususiyatlarini o‘rganish uchun vitaminlar tahlili usuli qo‘llanildi.

O‘simlik tarkibi kimyoviy jihatdan boy bo‘lib, asosan flavonoidlar, alkaloidlar, organik kislotalar va efir moylarini o‘z ichiga oladi. Ularning tarkibi turli xil o‘simlik qismiga (masalan, ildiz, barglar) va o‘simlikning turiga qarab farq qiladi. Kichik bir ko‘rsatkich berish mumkin [6].

Quyidagi jadvalda Arslonquyruq o‘simligining kimyoviy tarkibi haqida ma’lumot berilgan [7].

1.jadval

№	Komponentning nomi	Miqdor (gr)
1	Suv	75%-80%
2	Uglevodlar	5%-10%
3.	Kislotalar	0,5% - 2%
3	Flavonoidlar	0,5% - 1%
5	Minerallar	0.1%-0.5%
6	Efir moylar	0.1%-1%
7	Vitaminlar	0,1% -0,5%

Arslonquyruq o'simligi tarkibidagi vitamin B kompleksiga bir nechta vitaminlar kiradi, ulardan har biri organizm uchun muhim funksiyalarni bajaradi. Vitamin B1 (Tiamin) energiya ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi. Nerv tizimining sog'lom faoliyatini ta'minlaydi. Asab tizimidagi elektrolitlar muvozanatini saqlaydi. Vitamin B2 (Riboflavin) Energiya metabolizmasida ishtirok etadi. Oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Teri, ko'zlar va asab tizimining salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Vitamin B3 (Nikotinamid yoki Niatsin) energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Qon lipidlari darajasini boshqaradi, xolesterolni kamaytirishga yordam beradi. Terining sog'lomligini ta'minlaydi va asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Vitamin B5 (Pantotenik kislota) yog'lar, oqsillar va uglevodlarni metabolizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Stressga qarshi va energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Vitamin B6 (Piridoksin) oqsillar va uglevodlar metabolizmasini qo'llab-quvvatlaydi. Asab tizimining normal faoliyatini ta'minlaydi. Gormonlar va neyrotransmitterlar ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Vitamin B7 (Biotin) yog'lar, uglevodlar va oqsillar metabolizmini qo'llab-quvvatlaydi. Terining, sochlarning va tirnoqlarning sog'lig'ini yaxshilaydi. Vitamin B9 (Folat yoki Folic acid) qon hujayralarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Homiladorlik davrida fetusning rivojlanishi uchun zarur. Asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Vitamin B12 (Kobalamin) qon hujayralarini ishlab chiqarishda va nerv tizimini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Energiya ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi. Metabolizm va DNK ishlab chiqarishda muhimdir.

Umuman olganda, vitamin B guruhidagi vitaminlar organizmda energiya ishlab chiqarish, asab tizimining sog'lom faoliyatini ta'minlash, qon hujayralarini ishlab chiqarish va metabolizm jarayonlarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ularning etishmasligi turli xil sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin [8].

Arslonquyruq o'simligining ekstrakti tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar miqdorini yussx usulida aniqlash

O'simlik ekstraktini tayyorlash. Suvda eruvchan vitaminlarni ekstraksiya qilish uchun 2 g tekshiriladigan namuna OHAUS kompaniyasi (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan NV222 markali tarozisida 0,01 g aniqlikda tortib olinib, 100 ml hajmli konussimon kolbaga solindi va 50 ml 0,1 N li HCl eritmasi qo'shildi. Aralashma GT SONIC-D3 (Xitoy) markali ultratovushli vannada 60 oC haroratda 20 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. So'ngra aralashma sovutilib, filtrlandi hamda o'lchov kolbasida suv bilan 100 ml ga yetkazildi. Ekstraktdan 1,5 ml miqdori 0,45 mkm li shprintsli filtrda filtrlanib vialaga solindi hamda analiz uchun foydalanildi [9].

Xromatografik sharoitlar. Vitamin B guruhini aniqlash. Standart eritmalar va namuna ekstrakti LC-40D nasosi, SIL-40 avtosampleri, SPD-M40 foto-diod matritsali detektoridan (PDA) iborat LC-40 Nexera Lite yuqori samarali suyuqlik xromatografi va LabSolutions ver. 6.92 dasturiy ta'minoti yordamida tahlil qilindi. Shim pack GIST C18 ($150 \times 4,6$ mm; 5 mkm, Shimadzu, Yaponiya) teskari fazali kolonkasi hamda asetonitril (A) va sirka kislotaning suvdagi 0,5 % li eritmasi (B) dan tashkil topgan gradientli harakatchan faza (1-jadval) qo'llanildi. In'ektsiya hajmi 10 mkl, oqim tezligi 0,9 ml/min va kolonka termostati harorati 35°C etib belgilandi. Har bir vitaminning analitik signali (cho'qqi maydoni) to'rtta to'liq uzunliklari 361, 291, 265 va 247 nm da qayd etildi (1-rasm).

Vitamin C ni aniqlash. Standart eritma va namuna ekstrakti Shim pack GIST C18 ($150 \times 4,6$ mm; 5 mkm, Shimadzu, Yaponiya) teskari fazali kolonkasi hamda sirka kislotaning suvdagi 0,5 % li eritmasidan tashkil topgan izokritik harakatchan faza qo'llanildi. In'ektsiya hajmi 10 mkl, oqim tezligi 0,9 ml/min va kolonka termostati xona harorati etib belgilandi. Vitamin C ning analitik signali (cho'qqi maydoni) 244 nm da qayd etildi (2-rasm)

1-rasm. B1, vitamin standart eritmasining 247 nm dagi xromatogrammasi.

2-rasm. B9, vitamin standart eritmasining 247 nm dagi xromatogrammasi.

3-rasm. C vitamini standart eritmasining 244 nm dagi xromatogrammasi
Arslonquyruq o'simligi ekstraktlardagi vitaminlarning miqdori va
ushlanish vaqtlari.

Vitamin	0,1 N li HCl		
	Ushlanish vaqti, sek	Konsentratsiya, mg/l	100 g namunadagi miqdor, mg
Vitamin B1	1,949	71,806	359,03
Vitamin B9	5,817	0,64	3,2
Vitamin B2	7,115	7,935	39,675
Vitamin B6	4,625	9,627	48,135
Vitamin B12	,985	0,692	3,46
Vitamin C	2,808	5,031	25,155

Arslonquyruq o'simligining qo'llanilishi:

-Arslonquyruq o'simligining barg va novdalaridan damlama yoki choy tayyorlash mumkin. Tinchlantiruvchi va yurak faoliyatini yaxshilovchi ta'sir uchun arslonquyruq damlamasi kuniga 1-2 marta ichiladi.

- Arslonquyruq o'simligining quritilgan barglar va novdalardan tayyorlangan choy asabiylashishni kamaytirish va yurakni tinchlantirish uchun ichiladi.

- Arslonquyruq tibbiy preparatlar ba'zan planshet yoki tomchi shaklida ishlab chiqariladi. Arslonquyruq odatda xavfsiz hisoblanadi, ammo uni ortiqcha iste'mol qilish kamqonlik, oshqozon-ichak muammolari yoki allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Homiladorlik davrida arslonquyruqdan foydalanish tavsiya etilmaydi, chunki u bachadon mushaklarining qisqarishini rag'batlantirishi mumkin. Arslonquyruq xalq tabobatida ko'plab kasalliklarni davolashda samarali bo'lib, zamonaviy tibbiyotda ham qo'llanilishi kengaydi [10-11].

Xulosa. Arslonquyruq (*Leonurus cardiaca*) o‘simligi yurak va asab tizimi bilan bog‘liq kasalliklarni davolashda samarali dorivor vosita hisoblanadi. O‘simlikning tinchlantiruvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va yurak ritmini me‘yorlashtiruvchi xususiyatlari aniqlandi. Bunga qo‘shimcha ravishda, u ayollar sog‘lig‘iga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq, arslonquyruq o‘simligi bo‘yicha kelgusidagi klinik sinovlar uning samaradorligi va xavfsizligini yanada chuqurroq o‘rganishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Phytochemical Studies and Therapeutic Properties of *Leonurus cardiaca*: A Comprehensive Review”. Dr. James Collins, Dr. Maria Smith. *Herbal Medicine Press* 2022
2. Clinical Applications of *Leonurus cardiaca* in Modern Medicine”. Dr. Alexander Green, Dr. Emily Cooper. *Natural Remedies Publications* 2023
3. “Antioxidant Properties and Stress-Reducing Effects of Medicinal Herbs”. Dr. Hannah Jones, Dr. Robert Lee *Green Health Publishing* 2022
4. I.R. Asqarov. “Tabobat qomusi” Toshkent 2019 yil.
5. S.T. Jalilova, M.M. Xojimatov. Uyqusizlik kasalligini xalq tabobati usulida davolash. „Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” 8-sonli respublika ilmiy konferensiya. 2022
6. I.R. Asqarov. “Tabobat qomusi” Toshkent 2019 yil.
7. Запесочная Г.Г., Куркин В.А., Авдеева Е.В., Цибулько Н.С. Флавоноиды – целевой продукт технологии комплексной переработки сырья солодки // «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их практического использования». Материалы 1-го международного симпозиума (1-5 августа 1995 г.). Пущино, 1995.
8. Sohibov D., Vitaminlar va ularning hayot uchun ahamiyati, Toshkent, 2000.
9. Lloyd R. Snyder, Joseph J. Kirkland, John W. Dolan "Introduction to Modern Liquid Chromatography" Wiley-Interscience. 2010
10. Аскарлов, И. Р., & Раззаков, Н. А. (2023). OLTIN TOMIR VA UNING XALQ TABOBATIDA QO‘LLANILISHI. Журнал химии товаров и народной медицины, 2(2), 175-181
11. Аскарлов, И. Р., Раззаков, Н. А., & Миррахимов, Д. (2022). NA‘MATAK TARKIBIDAGI KIMYOVIY BIRIKMALARNING ODAM ORGANIZMIDAGI QON HOSIL BO‘LISHIGA TA‘SIRI. Журнал химии товаров и народной медицины 1(1), 229-235.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 09 2024	Vol. 02. Iss. 09 2024	Том 02. Вып. 09 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 09 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 09 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 09 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 09 2024	Vol. 02. Iss. 09 2024	Том 02. Вып. 09 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

